

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849501>

УДК 621.318.38

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТНОГО ПОДВЕСА РОТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ

К.В. Безбородова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Двигатели летательных аппаратов»

Р.Р. Бадьков,

научный руководитель,

доц. кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных
аппаратов,

Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева

Аннотация: В настоящей статье рассматривается метод исследования характеристик активных магнитных подшипников с помощью применения расчета в программе Matlab. Тема исследования является наиболее актуальной сейчас, так как магнитные подшипники это одни из основных узлов, применяемых в технических, а также в электромеханических изделиях. Предложена экспериментальная установка, с помощью которой возможно провести исследование возможности подвеса ротора в магнитном поле с применением активных магнитных подшипников. Бесконтактный магнитный подшипник предназначен для подвеса ротора относительно статора в заданном положении. Применение активных магнитных подшипников обусловлено их гибкостью и широкими техническими возможностями.

Ключевые слова: активный магнитный подшипник, бесконтактный подвес, ротор, статор, положение, узел, установка

INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF THE MAGNETIC SUSPENSION OF THE ROTOR USING A MODIFIED ANALYTICAL MODEL AND NUMERICAL METHODS

K.V. Bezborodova,

1st year graduate student, ex. "Aircraft engines"

R.R. Badykov,

Scientific Director,

Associate Professor Department of Construction and Design of Aircraft Engines,
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev

Annotation: This article discusses a method for studying the characteristics of active magnetic bearings by applying calculations in the Matlab program. The research topic is the most relevant now, since magnetic bearings are one of the main components used in technical as well as in electromechanical products. An experimental setup is proposed, with the help of which it is possible to study the possibility of suspension of the rotor in a magnetic field using active magnetic bearings. The contactless magnetic bearing is designed to suspend the rotor relative to the stator in a given position. The use of active magnetic bearings is due to their flexibility and wide technical capabilities.

Keywords: active magnetic bearing, contactless suspension, rotor, stator, position, assembly, installation

На сегодняшний день области применения активных магнитных подшипников становятся разнообразнее, например, электрогазоперекачивающие агрегаты (ЭГПА) газотранспортной системы, испытательные стенды авиационных двигателей, подвес роторов высокоскоростных электрических машин и т.д. [1].

В 40-х годах XX столетия появились первые примеры использования бесконтактного подвеса. Но только в 1960 году Р. Сиксмит предложил и исследовал первый активный магнитный подшипник. А к 70-х годам такого рода подшипники нашли широкое применение, как за рубежом, так и в нашей стране [2].

К преимуществам активных подшипников можно отнести высокую механическую прочность, возможность изменения демпфирования и жесткости, относительно высокую грузоподъемность, использование при высоких скоростях вращения ротора, а также при высоких и низких температурах [3]. Из основных недостатков можно выделить: относительно высокую стоимость, необходимость во внешнем источнике электроэнергии.

Электромагнитные подшипники, несмотря на существенные преимущества перед другими подшипниками имеют возможность влиять на положение ротора. Смена положения возможна лишь в случае возникновения силы или же за счет введения в контур регулирования конструкторских звеньев, которые в свою очередь влияют на коэффициенты жесткости и демпфирования.

Теме активных магнитных подшипников посвящено немало работ. Например, в статье [4] А.Д. Стоцкая и О.В. Калинина представили математическую модель данного вида подшипника. А также авторами разработан алгоритм построения полной математической модели, которая предназначена для того, чтобы исследовать влияние нелинейностей на динамику ротора. Данный алгоритм был реализован в виде автономного приложения. В работе [5] Кужанбаев приведено описание возможностей использования бесконтактных подшипников в газотурбинных двигателях, также приведены примеры практического применения. Ю.К. Евдокимов, Т.А. Изосимова, А.В. Давыдов провели анализ динамики и характеристик упругого ротора, а также предложена система управления магнитными подшипниками [6]. В статье [7] Николов привел достижения активных подшипников, их преимущества и недостатки. Поляков в своей работе [8] рассмотрел возможности применения многополюсного осевого электромагнитного подшипника, с помощью которого можно повысить точность регулирования углами поворота ротора, жесткость, а также критические скорости системы, включающей в себя активные магнитные подшипники. Недостатком всех этих работ является их большая теоретическая основа, не опирающаяся в экспериментальную составляющую, что не дает возможности полнее раскрыть тему активных магнитных подшипников.

Предложенная в настоящей работе экспериментальная установка (рис. 1) состоит из вала 1, электромагнита 2 с медной обмоткой 3, блока питания, для возможности регулирования током и напряжением, прокладок различной толщины 4, которые имитируют зазор между магнитом и диск вала, диска вала 5.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки

В данной работе рассмотрены активные магнитные подшипники, магнитное поле в которых создается переменными токами в обмотках сердечника. Данные бесконтактные подшипники являются более гибкими и имеют более широкие технические возможности.

Для подтверждения результатов моделирования активного магнитного подшипника проведен расчет в MathLab осевого магнитного подшипника. На рисунке 2 представлен фрагмент кода из данной программы.

```

clear all
%исходные данные
m0=0.4*(10^-2) % комментари
B=1 % индукция, Т
F=40 % тяговое усилие осевого магнита, Н
A=m0*(F/B)
d1=4.98
number=10 % количество точек
Coord = zeros (number, 2); %массив с координатами точек
%расчет магнитной цепи
%расчет обмотки
t1=(( (d1^2/4)+A/pi)^0.5)-(d1/2) %
D2=54.98
t2=((D2/2)-sqrt(((D2^2)/4)-A/pi)
aaa=((D2^2)/4)-A/pi
disp(aaa)
t3=A/(pi*(d1+t1))
t4=2*t3
b0=((D2-d1)/2)-t1-t2
Kcu=0.5;
delta=7
Imax=2
S=0.25
j=Imax/S
h0=2*B*delta/(m0*j+Kcu*b0)
a0=Imax/j
r=Kcu*b0+h0/a0
lm=pi*(d1+2*t1+b0)
x0=0.018
R=r0+m*lm/a0
I=Imax/2
F=R*(Imax^2)/4

|
Coord(1, 1) == d1/2+t1
Coord(1, 2) == 0
Coord(2, 1) == d1/2+t1
Coord(2, 2) == d1/2+t1+h0+t2

```

Рисунок 2 – Фрагмент кода из MathLab

На основании проведенного расчета, построена матрица точек, которая в дальнейшем будет перенесена в такие программы, как FEMM и ANSYS для более подробного подтверждения и сравнения результатов.

Список литературы

- [1] Особенности моделирования упорного активного магнитного подшипника. / Т.О. Кузьмина, А.Д. Стоцкая. // Материалы XVII конференции молодых ученых с международным участием «Навигация и управление движением». – 2016. 452-456 с.
- [2] Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники: Теория, расчет, применение. / Ю.Н. Журавлев. – Спб.: Политехника, 2003. 115-118 с.
- [3] Bleuler H. Magnetic levitation: a challenge for control design in mechatronics. / H. Bleuler. // Toshiba Chair for Intelligent Mechatronics. – 2011. Vol. 44. № 12. 578-583 p.
- [4] Разработка математической модели радиальных активных магнитных подшипников. / А.Д. Стоцкая, О.В. Калинина. // Журнал «Приоритетные научные направления: от теории к практике». – 2013. № 7. 104-109 с.

[5] Возможности использования активных магнитных подшипников в газотурбинных двигателях. / Р.Т. Кужанбаев, Д.Ю. Киселев. // Журнал «Актуальные проблемы авиации и космонавтики». – 2014. Т.1. № 10. 133-134 с.

[6] Система автоматического управления активным магнитным подвесом ротора турбомашин. / Ю.К. Евдокимов, Т.А. Изосимова, А.В. Давыдов. // Журнал «Известия высших учебных заведений. Авиационная техника». – 2014. № 3. 67-71 с.

[7] Новые достижения активных магнитных подшипников. / В.О. Николов. // Статья в сборнике трудов конференции «Образование, наука, производство». – 2015. 3082-3086 с.

[8] Математическая модель ротора в магнитном подвесе с многополюсным осевым электромагнитным подшипником. / М.В. Поляков. // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Решетневские чтения». – 2017. Т. 1. 568-588 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Features of modeling a thrust active magnetic bearing. / T.O. Kuzmina, A.D. Stotskaya. // Materials of the XVII conference of young scientists with international participation "Navigation and traffic control". – 2016. 452-456 p.

[2] Zhuravlev Yu.N. Active magnetic bearings: Theory, calculation, application. / Yu.N. Zhuravlev. – SPb.: Polytechnic, 2003. 115-118 p.

[3] Bleuler H. Magnetic levitation: a challenge for control design in mechatronics. / H. Bleuler. // Toshiba Chair for Intelligent Mechatronics. – 2011. Vol. 44. No. 12. 578-583 p.

[4] Development of a mathematical model of radial active magnetic bearings. / A.D. Stotskaya, O. V. Kalinin. // Journal "Priority Research Areas: From Theory to Practice." – 2013. No. 7. 104-109 p.

[5] Possibilities of using active magnetic bearings in gas turbine engines. / R.T. Kuzhanbaev, D.Yu. Kiselev. // Journal "Actual problems of aviation and cosmonautics". – 2014. Vol. 1. No. 10. 133-134 p.

[6] Automatic control system for the active magnetic suspension of the rotor of the turbomachine. / Yu.K. Evdokimov, T.A. Izosimova, A.V. Davydov. // Journal "News of higher educational institutions. Aviation technology". – 2014. No. 3. 67-71 p.

[7] New advances in active magnetic bearings. / V.O. Nikolov. // An article in the collection of proceedings of the conference "Education, Science, Production". – 2015. 3082-3086 p.

[8] Mathematical model of a rotor in a magnetic suspension with a multi-pole axial electromagnetic bearing. / M.V. Polyakov. // Collection of materials of the

International Scientific and Practical Conference "Reshetnev Readings". – 2017. Vol. 1. 568-588 p.

© К.В. Безбородова, 2021

Поступила в редакцию 11.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Безбородова К.В. Исследование рабочих характеристик магнитного подвеса ротора с использованием модифицированной аналитической модели и численных методов // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 76-82. URL: <https://ip-journal.ru/>